

УДК 632.4.631.51:633.1

ПРОБЛЕМА КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ПШЕНИЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ ЗАУРАЛЬЯ

Кекало А.Ю., канд. с.-х. наук

Немченко В.В. д-р с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Аннотация. Корневая гниль яровой пшеницы относится к вредоносным заболеваниям. В условиях УрФО, Сибири, Северного Казахстана распространены гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, первичными возбудителями являются различные виды грибов рода *Fusarium* и гриб *Bipolaris sorokiniana*. Увеличение в регионе доли агротехнологии со снижением интенсивности обработки почвы помимо положительных результатов по снижению эрозионной опасности и улучшению условий воспроизведения почвенного плодородия, имеет и ряд негативных моментов, в частности усиление фитосанитарных рисков. Целью исследования было уточнение возбудителей корневой гнили пшеницы яровой и соотношение их при различных способах обработки почвы в зернопаровом севообороте и бессменном возделывании культуры в Зауралье. Проведены исследования были на базе многолетних стационарных опытов Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2021-2022 гг., методики использовались стандартные для РФ. Выяснено, что при использовании отвальной технологии обработки почвы доминирует обыкновенная корневая гниль, при снижении интенсивности почвообработки отмечается преобладание грибов рода *Fusarium*. Доминирующими являлись опасные виды *F. oxysporum*, *F. sporotrichioides*, *F. graminearum*.

Ключевые слова: корневая гниль, яровая пшеницы, обработка почвы, севооборот

Исключение механических обработок почвы следует рассматривать как прогрессивное направление в земледелии, приводящее к постепенному восстановлению естественной структуры почвы вследствие изменения направленности течения почвенных процессов, активности и соотношения состава микроорганизмов. На поверхности пашни из пожнивных остатков накапливается мульчирующий слой, предохраняющий почву от лишнего испарения влаги и перегрева в летнее время и от глубокого промерзания зимой, играющий важную роль в защите почвы от ветровой и водной эрозии [1]. Однако при этом существенно повышаются фитосанитарные риски.

Поражение яровых зерновых культур корневыми гнилями в Уральском ФО составило за последнее десятилетие 105-233 тыс. га (по данным Россельхозцентра РФ), в России – 556-945 тыс. га [2]. В условиях УрФО, Сибири, Северного Казахстана распространены гельминтоспориозная и фузариозная корневая гниль, первичными возбудителями являются различные виды грибов рода *Fusarium* и гриб *Bipolaris sorokiniana*.

Разные способы обработки почвы создают неодинаковые условия для сохранения и оптимизации почвенной влаги, это непосредственно влияет на развитие аэробных и анаэробных микроорганизмов [3]. Новосибирскими учеными был проведен анализ влияния обработки почвы на грибы, вызывающие корневую гниль пшеницы. Он показал, что при минимальной обработке почвы преобладает такой возбудитель как *Fusarium culmorum* (W.G.Sm.), а при использовании отвальной обработки плугами – *B. sorokiniana* Sacc. Shoem. [4].

В агротехнологиях Зауралья преобладает использование минимальной поверхностной обработки почвы, зернопаровых трех и четырехпольные севооборотов. Когда в структуре посевных площадей преобладают культуры со сходными биологическими особенностями, например зерновые злаки, в почву ежегодно поступают приблизительно одинаковые (по количеству и составу) корневые выделения и растительные остатки. В результате это приводит к изменению соотношения основных представителей в микробоценозе, появлению их фитотоксикогенных форм, эмитирующих в почву вредные для культуры вещества. Так, при разложении растительных остатков зерновых злаковых культур в почве отмечается повышенное содержание фенольных соединений, которые, находясь в зоне семян культуры, ингибируют их прорастание [5]. Нарастает также инфекционная нагрузка и, как следствие, увеличивается поражение растений и потери урожая пшеницы.

Целью исследования было уточнение возбудителей корневой гнили пшеницы яровой и соотношение их при различных способах обработки почвы в зернопаровом севообороте и бессменном возделывании культуры в Зауралье.

Исследования проводились в стационарных опытах лаборатории земледелия Курганского НИИСХ – филиал УрФАНИЦ УрО РАН.

Территория Курганской области удалена от теплых морей Атлантического океана и отгорожена с запада Уральским хребтом, открыта с севера и мало защищена с юга, поэтому сюда легко проникают как арктические холодные воздушные массы, так и теплые и сухие из Казахстана. Географическое расположение определяет характерные для области неустойчивые метеорологические условия и континентальный тип климата. Количество осадков в центральной зоне Курганской области за год составляет 350-369 мм, за вегетационный период 190-207 мм, продолжительность периода с температурным режимом выше 10°C 130-134 суток. Типичным явлением для южной лесостепи являются периодически повторяющиеся засухи [6].

В годы исследования гидротермические условия периода вегетации были острозасушливыми в 2021 и умеренно засушливыми в 2022 году (гидротермический коэффициент составил 0,3 и 0,8 соответственно).

Почва чернозем выщелоченный среднесуглинистый маломощный малогумусный. Содержание гумуса в почве составляет 4,5-4,7% (по Тюрину), подвижных форм фосфора 5,3-5,7 мг/100 г сухой почвы (по Чирикову) и 200-300 мг/кг калия (по Масловой), емкость поглощения в пределах 19,3-20,8 мг-экв/100 г и рН_{сол.} 5,3-5,4.

Для установления микробиологического состава и численности возможных патогенных инфекций в почве опытного участка были отобраны почвенные образцы в слое почвы 0-10 см. Микробоценоз чернозема выщелоченного был представлен различными агрономически значимыми группами микроорганизмов: грибами от 2,47 до 8,4 тыс. КОЕ/г почвы в годы исследований и бактериями от 1,36 до 4,0 млн. КОЕ/г почвы. Микомицеты включали представителей родов *Penicillium*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Fusarium*, преобладали плесневые грибы (62% от общей численности грибов). Микомицеты рода *Penicillium* являются основной быстрорастущей группой сапрофитной грибной микрофлоры активно заселяющей растительные субстраты. В 2021 году в период вегетации наблюдалась острая засуха, которая негативно повлияла на численность грибной микрофлоры соответственно и на деструктивные процессы в почве. В результате чего растительные остатки, накопившиеся в почвенном субстрате за 2021 год, практически полностью сохранились и подверглись деструкции в более благоприятных условиях начала вегетации

2022 года. Соотношение грибов рода *Trichoderma* и *Fusarium* составило 0,99-1,33, что свидетельствует о некоторой способности почвы к самоочищению.

Заселенность почвы возбудителем обыкновенной корневой гнили грибом *Bipolaris sorokiniana*, составила от 170 в севообороте до 620 конидий/г почвы при бессменном возделывании на фоне поверхностной обработки почвы. То есть превышение ПВ в 6-21 раз. Из них 82-86% были деградированны. На фоне вспашки – от 185 конидий/г почвы в севообороте до 355 шт. – при бессменном возделывании пшеницы. Инфекционная нагрузка при снижении интенсивности почвообработки повышается.

Группы бактерий были представлены практически в равной степени: амилаolitikи (24%), фосфатмобилизаторы (23%), аммонификаторы (20% от общего числа бактерий), свободноживущие азотфиксаторы (18%), целлюлозолитики (15%).

Микологические исследования корневой и прикорневой зоны яровой пшеницы показал, что патогенный комплекс был представлен преимущественно тремя группами микромицетов: *B. sorokiniana*, грибами родов *Fusarium* и *Alternaria*. В фазе кущения культуры основным патогеном выделяемым на органах растений был гриб *Fusarium* (80%).

Экологическая ниша грибов рода *Fusarium spp.* на зерновых культурах достаточно широка и затрагивает надземные, подземные, генеративные органы и почву, что дает возможность в поддержании стабильно высокой популяции. Сибирский фитопатолог Е.Ю. Торопова с соавторами указывают на то, что на зерновых культурах ежегодно паразитирует более 10 видов рода *Fusarium spp.* среди, которых наиболее распространены *F. equiseti*, *F. oxysporum*, *F. solani*, *F. sporotrichioides* [7].

По итогам нашего исследования основное распространение на яровой пшенице, как в фазе кущения, так и в фазе молочно-восковой спелости получили *F. oxysporum*, *F. graminearum*, *F. sporotrichioides* (табл. 1). В фазе кущения численность и разнообразие видов было значительно выше, чем в фазу молочно-восковой спелости. Все эти виды являются возбудителями корневой гнили злаковых культур. *F. oxysporum* способствует возникновению закупорки сосудов ксилемы – трахеомикозов. Кроме того, *F. graminearum*, *F. culmorum*, *F. sporotrichioides* – это возбудители фузариоза колоса, выделяющие опасные токсины.

Таблица 1

Встречаемость грибов рода *Fusarium* на подземных и околоземных органах яровой пшеницы в начале и в конце вегетации, 2021-2022 гг.

Виды рода <i>Fusarium</i>	В фазу кущения		В фазу молочно-восковой спелости	
	2021 г. Острая засуха	2022 г. Умеренная засуха	2021 г. Острая засуха	2022 г. Умеренная засуха
<i>F. oxysporum</i> (Schlecht) Snyd. et Hans	98	23	65	34
<i>F. sporotrichioides</i> Sherb.	34	23	34	6
<i>F. graminearum</i> Schwabe	40	20	7	63
<i>F. culmorum</i> (W.G. Smith) Sacc.	0	25	0	28
<i>F. equiseti</i> (Corda) Sass.	0	0	0	0
<i>F. poae</i> (Peck) Wolleiw.	12	0	2	0
<i>F. avenaceum</i> (Fr.) Sacc.	6	0	0	0
<i>F. proliferatum</i> (Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & Nirenberg	10	0	0	0
Другие*	10	5	0,4	0

Примечание: * *F. sambucinum*, *F. heterosporum*, *F. semitectum*

Рассматривая распределение фитопатогенов по органам корневой системы яровой пшеницы в фазу кущения, нужно отметить, что фузариевые грибы преобладали на вторичных

корнях и основании стебля, в меньшей степени на эпикотиле. Гриб *Bipolaris sorokiniana* преимущественно развивался на эпикотилиях и основаниях стеблей.

Потери урожая яровой пшеницы от корневой гнили в условиях острой засухи достигают 22%, при умеренно засушливых условиях – 15%.

В зернопаровом севообороте (пар-три пшеницы) при использовании отвальной обработки почвы отмечалась высокая зараженность возбудителями корневых гнилей 72 и 67 тыс. КОЕ/г *Bipolaris sorokiniana* и *Fusarium* соответственно (табл. 2). На бессменной пшеницы доминировал возбудитель обыкновенной корневой гнили.

На варианте поверхностной обработки почвы в севообороте преобладал возбудитель гельминтоспориозной гнили, а при бессменном возделывании – фузариевые грибы. Отсутствие механической обработки почвы сдвинуло соотношение микомицетов, больше стало *Fusarium spp.* (63 и 73 тыс. КОЕ/г). Об этом свидетельствуют и производственные данные растениеводческих предприятий Курганской области. Чем меньше интенсивность почвообработки, тем сильнее поражение растений фузариевыми грибами, особенно возбудителем увядания *F. oxysporum* в годы влагодефицитов.

Таблица 2

Влияние системы обработки почвы на зараженность почвы возбудителями корневой гнили пшеницы (*Fusarium spp.*, *Bipolaris sorokiniana*), тыс. КОЕ/г

Вариант использования пашни	Обработка почвы			Целина
	отвальная	поверхностная	без обработки	
Зернопаровой севооборот	70 / 67*	58 / 14	35 / 63	20 / 1
Бессменная пшеница	60 / 14	55 / 61	40 / 73	

Примечание: *- в числителе *Bipolaris sorokiniana*, в знаменателе *Fusarium*

На естественном участке, аналогичном с агро эксплуатируемым, численность возбудителей корневых гнилей была на значительно меньшем уровне (20 и 1 тыс. КОЕ/г). В сравнении с целинным участком в агроценозе зараженность почвы *Bipolaris sorokiniana* возрастала в 1,8-3,5 раз, *Fusarium spp.* – в 14-63 раза в рамках зернопарового севооборота (таблица 2). При бессменном возделывании яровой пшеницы наблюдалась аналогичная ситуация.

Частью фитосанитарного мониторинга почвы является оценка ее супрессивности. Супрессивность почвы в отношении *Bipolaris sorokiniana* составила в 2021 году 35%, а фузариозных грибов 56% и 60 и 51% – в 2022 г. Почву опытного участка можно характеризовать, как среднесупрессивную.

Таким образом, проблема корневой гнили яровой пшеницы в Зауралье стоит достаточно остро. При использовании отвальной технологии обработки почвы доминирует обыкновенная корневая гниль, при снижении интенсивности шевеления верхнего слоя почвы отмечается преобладание грибов рода *Fusarium*. Доминирующими являлись опасные виды *F. oxysporum*, *F. sporotrichioides*, *F. graminearum*. Система защиты растений должна строиться на основании полученных данных по конкретным полям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ющенко Н.С. Нулевые технологии в Центральном Казахстане // Аграрный сектор. - 2012. - № 2-3. - С.16-18; 50-53.
2. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в РФ. [Электронный ресурс], 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. – Режим доступа: <https://rosselhoccenter.com> (дата обращения 15.09.2023)

3. Кутовая О.В., Гребенников А.М., Тхакахова А.К., Исаев В.А., Гармашов В.М., Беспалов В.А., Чевердин Ю.И., Белобров В.П. Изменение почвенно-биологических процессов и структуры микробного сообщества агрочерноземов при разных способах обработки почвы // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева, 2018, Вып. 92. – С. 35-61. doi: 10.19047/0136-1694-2018-92-35-61

4. Власенко, Н. Г. К вопросу о формировании фитосанитарной ситуации в посевах в системе No-Till / Н. Г. Власенко, Н. А. Коротких, И. Г. Бокина. – Новосибирск: Сибирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства, 2013. – 124с.

5. Торопова Е.Ю., Кириченко А.А., Остроухова Е.В. Влияние пестицидов на фитотоксичность и микробиологическую активность почвы // Биотехнология: реальность и перспективы. Материалы Международной науч.- практ. конф. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – С. 272–275.

6. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Курганской области, монография – Куртамыш: ГУП «Куртамышская типография», 2012. – 494 с.

7. Торопова Е. Ю. и др. Мониторинг грибов рода *Fusarium Link.* и их микотоксинов на зерне пшеницы в Западной Сибири / Торопова Е. Ю., Воробьева И. Г., Мустафина М. А., Селюк М. П. // Агрехимия. - 2019. - № 5. - С. 76–82.